

DAVLAT TILINI O'QITISHDA TIZIMLILIK VA INTEGRATIV YONDASHUV

Narimova Gulnora Abdumannonovna¹

Umumiy tilshunoslik kafedra dotsenti

Tursunov Shoxrux Husan o'g'li²

TDPU 1-kurs talabasi

¹⁻²Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590232>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim texnologiyalarining ta'lim sohasiga xususan, o'zbek tilini o'qitishdagi ahamiyati, zamonaviy o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi uchun xos axborot asri sharoitida pedagogik jarayonni samarali tashkil etish uchun zarur ko'nikmalarni, ijodiy va texnologik madaniyatni shakllantirishdan iborat.

Kalit so'zlar: kompyuter, dastur, pedagogik texnologiya, metodika, multimedia

KIRISH

Bugungi kunda jamiyatimizni umuman olganda kundalik hayotimizni ommaviy axborot vositalarisiz tasavvur qila olmaymiz. Qaysi soha haqida gapirmaylik bu vositalar bizni tark etmaydi. Ayniqsa, ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari alohida dolzarblik kasb etmoqda. Kompyuter dasturlari vositasida yoshlarning bilimi va dunyoqarashini kengaytirishda keng foydanilmoqda. Turli fanlardan o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalari joriy etilib, dars samaradorligini yanada oshirmoqda. Mamlakatimiz ijtimoiy-ma'naviy hayotining barcha sohalarida bo'lganidek, ta'lim tizimida ham keng qamrovli islohotlar yo'lga qo'yildiki, bunda ta'lim-tarbiya tizimiga, oliy ta'limning o'quv-tarbiya jarayoniga axborot texnologiyalarini olib kirish orqali ta'lim sifatini uzluksiz ravishda takomillashtirib borish, samaradorligini ortirish talab etilmoqda¹. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning 2016-yil 13-maydagi "Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetini tashkil etish to'g'risida"gi Farmoni o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilari oldiga juda katta ma'suliyatni qo'ydi.

ADABIYOTLAR SHARHI

"Zamonaviy ta'lim texnologiyalarini chuqur o'zlashtirgan, davr talablariga javob beradigan yuksak malakali ilmiy va pedagog kadrlar tayyorlash, umumta'lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari, oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili va adabiyoti fanini o'qitishning yangi va samarali metodlari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish, ilg'or pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish" borasida katta ishlar qilinishi ko'zda tutildi². Va shu boisdan o'zbek tili va

¹ Ахмедов, б. А., шайхисламов, н., мадалимов, т., & махмудов, қ. (2021). Smart технологияси ва ундан таълимда тизимида кластерлифойдаланиш имкониятлари. *Scientific progress*, 1(3).

² Shayxislamov, n. (2021). Lingvomadaniyatshunoslikning shakllanishi va vujudga kelishi. *The 21st century skills for professional activity*, (2), 274-276.

adabiyoti universitetida “O‘zbek tili va adabiyoti ta’limida zamonaviy axborot texnologiyalari” fani o‘quv dasturiga kiritildi. “O‘zbek tili va adabiyoti ta’limida zamonaviy axborot texnologiyalari” fani o‘zbek tili va adabiyotini o‘qitishda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ulardan foydalanish metodikasini talab darajasida o‘rgatishga yo‘naltirilgan. Fanni o‘qitishdan maqsad – bo‘lajak o‘zbek tili va adabiyoti o‘qituvchilarini dars jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishga oid bilim, ko‘nikma va malakalar bilan qurollantirishdir. Fanning vazifasi talabalarga o‘quv mashg‘ulotlari jarayonida qo‘llaniladigan pedagogik dasturiy vositalar haqida, aynan o‘zbek tili va adabiyoti darslari uchun tayyorlanadigan resurslarga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risida, bu boradagi chet el tajribasi haqida ma’lumot berish hamda talabalarda axborot asri sharoitida pedagogik jarayonni samarali tashkil etish uchun zarur ko‘nikmalarni, ijodiy va texnologik madaniyatni shakllantirishdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

“O‘zbek tili va adabiyoti ta’limida zamonaviy axborot texnologiyalari” o‘quv fanini o‘zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida talaba quyidaginatijalarga erishishi ko‘zda tutilgan:

- ✓ ta’limda axborot texnologiyalari bo‘yicha tayanch tushuncha, atama va vazifalar;
- ✓ axborot-ta’lim muhitining tarkibi va tuzilishi;
- ✓ axborot texnologiyalari bilan ishlash ko‘nikmasining shakllanishida jahontajribasi;
- ✓ axborot texnologilar dunyosida ilmiy va ta’limiy tadqiqot ishlarning reformasihaqida tasavvurga ega bo‘lishi lozim;
- ✓ ta’limida axborot texnologiyalarini tatbiq etishning ahamiyati;
- ✓ axborot texnologiyalari sohasida innovatsion baholash;
- ✓ masofaviy ta’limni rivojlantirish sohasida asosiy loyihalar;
- ✓ axborot texnologiyalari bilan ishlash madaniyati;
- ✓ ta’lim jarayonida interaktiv doska; bilishi va ulardan foydalana olishi kerak;
- ✓ zamonaviy axborot texnologiyalarini o‘quv jarayoniga tatbiq etgan holda pedagogik faoliyatni tashkil etish;
- ✓ multimedia darsliklarining turlari va tuzilishini bilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishikerak;
- ✓ o‘quv jarayonini tashkil etish va samarali boshqarish;
- ✓ elektron ta’lim resurslaridan oqilona, samarali foydalanish malakalariga

egabo'lishi kerak³.

Ushbu fan ya'ni "O'zbek tili va adabiyoti ta'limida zamonaviy axborot texnologiyalari" fani 1-semestrda o'qitiladi. Fanning o'quv rejasidagi boshqa fanlar bilan o'zaro bog'liqligi va uslubiy jihatdan uzviyligi juda yuqori ahamiyatga ega hisoblanadi. Xususan, dasturni amalga oshirish o'quv rejasida rejalashtirilgan "Umumiy pedagogika", "Dasturlash asoslari va axborot texnologiyalari", "O'zbek tili va adabiyoti ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalar" hamda "Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi", "O'zbek tili va adabiyotini o'qitish metodikasi" kabi fanlar bilan bog'liqdir.

XULOSA VA MUNOZARA

Bugungi kunda istalgan fan o'qituvchisining pedagogik dasturiy vositalarni yarata olishi va ularni mashg'ulotlarda unumli qo'llay olishi davr talabidir. O'zbek tili va adabiyoti darslarida foydalaniladigan elektron materiallarning sifati, samaradorligini oshirish yo'llarini o'rgatadigan yuqoridagi fan o'zbek tili va adabiyoti darslarining yanada yuqori saviyada tashkil etilishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Ishmuxademov R.J. , Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogic texnologiyalar – T.:Nihol ,2013, 2016
2. Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N , Bo'lajak o'qituvchining loyihalash faoliyati, // Metodik qo'llanma. – T.: TDPU Rizografi, 2014- yil
3. Supiyeva B.A. Til ta'limida zamonaviy pedagogic texnologiyalardan foydalanish yo'l- yo'riqlari, 2016- yil.- T.: Navro'z,180 b
4. Uralov A.B. Hozirgi o'zbek adabiy tili.2020 yil.- 252 bet
5. <http://www.giu.uz>- Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti huzuridagi xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi
6. <http://www.ziynet.uz>.- ijtimoiy axborot ta'lim portali

³ Kobilova, n., shayxislamov, n., & raimova, m. (2021). O 'zbek va ingliz paremiologik birliklarining qiyosiy-semantik tahlili. *Scientific progress*, 1(4).